

Egységről beszélt?

Kategória: [2021. május](#)

Írta: Serge Halimi

Akár szeretnénk, akár nem, hogy a baloldal és a zöldek egységesen induljanak a jövő évi francia elnökválasztáson, az erről szóló vita visszaigazolta, hogy a legtöbb újságíró teljesen analfabéta a geopolitikához.

Mert tételezzük fel, hogy a gazdasági és a szociális kérdésekben nincs olyan ellentmondás, amely megakadályozná az *Emmanuel Macrontól* balra álló politikai szervezeteket abban, hogy már a választások első fordulójában közös frontot alakítsanak ki ellene, de vajon ugyanez elmondható a külpolitikai kérdésekről is?

A legmeglepőbb az, hogy ez a kérdés senkit sem érdekelt. Sem a kapcsolat az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, sem Franciaország politikája a Közel-Keleten, Afrikában, Latin-Amerikában, de a nukleáris csapásérő sem. Úgy tűnik, hogy a baloldali vezetők április 17-i találkozásán egyik témával sem foglalkoztak. A média azonban nem lepődött meg, helyette az ország jövője szempontjából olyan fontos kérdésekre vetette rá magát, mint a vegetáriánus étkezés az iskolai menzákon Lyonban, vagy egy diákszövetség „egynemű találkozói” vagy egy Poitiers-i repülőklub támogatásának elutasítása.

A külpolitika iránt olyannyira nem érdeklődtek, hogy amikor az egység szervezésének egyik kezdeményezője, *Yannick Jadot* nyilvánosságra hozott egy neokonzervatív külpolitikai elemzést, akkor annak tartalma teljesen észrevétlen maradt^[1]. Pedig több passzusa úgy hangzik, mintha azt a Pentagon irodájában fogalmazták volna, ez pedig a környezetvédő politikust Macron elnök jobboldalára helyezi el a politikai térképen. Aki például „a nemzetközi feszültség növekedését” kizárólag a Kínát, Oroszországot vagy még Törökországot irányító autoriter rezsimnek „erősödő agresszivitásának” tulajdonítja. Úgy tűnik tehát, hogy szerinte a provokáció sosem az Egyesült Államoktól, Szaúd-Arábiától vagy Izraeltől indul el. *Yannick Jadot* hasonlóan elfogult az atlantista kapcsolatok iránt is, amikor az „álhírek” terjesztésének, a „szélsőséges mozgalmak” támogatásának vagy a „kulcsfontosságú vállalatok” eltulajdonításának monopóliumát Moszkvára és Pekingre osztja ki.

Úgy tűnik tehát, hogy elfelejtette az iraki háború állítólagos „tömegpusztító fegyvereit”, a nyugati és szaúdi támogatást a szír *Al-Nosra Frontnak* – amely az *Al-Qaida* egyik alszervezete – vagy azt az amerikai *rablással felérő gyakorlatot*, amit a konkurens vállalatokra kiszabott elképesztően nagy büntetések jelentenek és amelynek a következtében a francia *Alstom* vállalatot arra kényszerítették, hogy a *General Electric* ellenőrzése alá kerüljön^[2]. Logikus, hogy az elemzés *Donald Trumphoz* és *Joseph Bidenhez* hasonlóan azt is követeli, hogy az európaiak „azonnal vessenek véget az Északi Áramlat-2 gázprojektnek”.

És azt is ajánlja, hogy támogassák Ukrajnát „az orosz szomszéd katonai agressziójával szemben”. Kijev azonban főleg azt szeretné elérni, hogy tagja lehessen az *Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO)*, annak a katonai szövetségnek, amelyből a környezetvédő politikusok vállalták, hogy hatalomra kerülésük esetén egyik „első intézkedésük” az lesz, hogy onnan kiléptessék Franciaországot.

A volt szocialista miniszter, *Benoît Hamon* azonban azt állítja, hogy „a zöldek és a baloldali szervezetek között nincs számottevő ellentét”. Ez vajon azt jelenti, hogy maholnap a progresszív Franciaország átveheti Tokió kínai, Washington venezuelai, Tel Aviv arab és Varsó orosz politikáját?

Fordította: Morva Judit

[1] [Yannick Jadot : Les régimes autoritaires ne comprennent que le rapport de force](#) [Yannick Jadot: Az autoriter rezsimek csak az erőviszonyokból értenek], *Le Monde*, 2021. április 15.

[2] L. Jean-Michel Quatrepoint: [Au nom de la loi... américaine](#) [Igazságszolgáltatás á la americaine], *Le Monde diplomatique*, 2017. január, a magyardiploban 2017 márciusban jelent meg és itt olvasható: http://www.magyardiplo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2366 és az Alstom esetéről Arnaud Montebourg: *L'Engagement [Kötelezettségvállalás]*, Grasset, Párizs, 2020.

- [külpolitika](#)
- [franciaország](#)
- [politikai elemzés](#)